

PENANGANAN ARSIP SECARA ELEKTRONIK: INOVASI BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Dyah Retno Utari¹, Arief Wibowo²

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur
Jl. Cileduk Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260
¹dyah.retnoutari@budiluhur.ac.id, ²arief.wibowo@budiluhur.ac.id

Abstrak

Arsip merupakan dokumen yang dikelola oleh perusahaan berskala besar maupun kecil. Penanganan arsip memerlukan kaidah yang tepat agar nilai informasi yang dikandung bisa terpelihara untuk digunakan bila diperlukan. Penanganan arsip secara elektronik saat ini menjadi tren bagi perusahaan-perusahaan yang mulai memberi perhatian kepada usaha pelestarian lingkungan dalam konsep paperless-office. Sekretaris sebagai salah satu tenaga kerja di bidang administrasi perkantoran memiliki peran penting untuk menangani arsip secara elektronik sehingga turut berperan dalam usaha yang dilakukan kantor atau organisasi tempatnya bekerja dalam kegiatan pelestarian dan penyelamatan lingkungan. Paper ini akan membahas bagaimana peran sekretaris dalam menangani arsip secara elektronik sebagai usaha inovatif tenaga kerja profesional di bidang administrasi perkantoran. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa tugas-tugas kesekretarian serta teknologi informasi dalam penanganan arsip elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga administrasi atau misanya seorang sekretaris mampu melakukan inovasi untuk menangani arsip secara elektronik berbantuan teknologi informasi dengan tetap mengikuti kaidah yang berlaku dalam tata kearsipan.

Kata kunci: *paperless-office*, teknologi informasi, arsip elektronik

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan besar dalam dunia bisnis dan administrasi. Konsep *paperless office* menjadi isu penting yang diadopsi oleh berbagai organisasi bisnis maupun sosial saat ini sebagai respon atas terjadinya pemanasan bumi yang terjadi. Setiap pihak yang menggunakan energi bumi berupaya untuk menjadi entitas yang ramah terhadap lingkungan.

Perkantoran merupakan entitas yang turut menggunakan hasil produk transformasi dari sumber daya alam yang skala pemakaiannya secara luas turut mempengaruhi pemanasan global seperti pemakaian kertas, listrik, tinta dan sumber daya lain. Penggunaan sumber-sumber daya tersebut menjadi perhatian dunia usaha khususnya perusahaan yang mengelola kegiatan

bisnis dalam perkantoran yang dimiliki, karena beberapa sumber daya semakin menipis bahkan mempengaruhi munculnya keinginan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, secara rasional, efisien dan efektif menggunakan sumber daya alam.

Salah satu kegiatan dalam dunia perkantoran yang rutin dilakukan adalah penanganan arsip. Arsip dikelola dan ditangani sesuai aturan yang berlaku di perusahaan/kantor. Arsip menjadi hal yang penting manakala diperlukan dan dibutuhkan cara mendapatkan kembali (*retrieve*) di saat yang tepat. Oleh karena itu maka penanganan arsip yang umumnya menggunakan media kertas memerlukan metode khusus.

Paper ini akan membahas bagaimana pekerjaan menangani arsip dilakukan dengan

bantuan teknologi informasi sehingga perubahan proses dalam mengakses arsip akan mempengaruhi wujud arsip itu sendiri jika penanganan dilakukan secara komputerisasi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Latar Belakang

Arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh organisasi. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional (*classical archiving*).

Dari penjelasan di atas, nampak bagaimana peran arsip dalam kegiatan organisasi. Sementara itu pengolahan dan penataan arsip sering kita kenal dengan istilah kearsipan. Kearsipan (*filig*) artinya menyimpan surat dan arsip di tempat yang aman, mudah, dan cepat ditemukan jika diperlukan. Kearsipan mempunyai peranan yang sangat penting dari pekerjaan kantor, yaitu sebagai pusat ingatan organisasi atau perusahaan, bahan atau alat pembuktian otentik, sumber informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi atau perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatannya, yaitu perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuat laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya.

Kearsipan juga mempunyai peranan dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijaksanaan. Adanya sistem kearsipan yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan, akan menolong kita untuk bekerja dengan lebih terorganisasi (*organized*), sistematis, efisien, dan terbuka.

Saat ini di negara-negara maju sudah banyak yang mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola arsip secara elektronik atau digital. Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk membangun

manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan organisasi. Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur kearsipan yang benar sehingga arsip tetap terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya.

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha penciptaan dan penanganan arsip elektronik atau digitalisasi arsip dengan aplikasi perangkat lunak sehingga memberi dampak pada upaya pelestarian lingkungan.

2.3. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksploratif. Pendekatan teori yang digunakan antara lain definisi arsip, fungsi arsip, tujuan pengarsipan, arsip elektronik, teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak *Microsoft Access*.

Dengan berbagai pendekatan teori yang digunakan, peneliti membuat rancang bangun aplikasi pengolah arsip elektronik untuk membuktikan bahwa aplikasi perangkat lunak dapat digunakan sebagai media penanganan bersama dengan teknologi informasi lainnya dalam penciptaan maupun pengelolaan arsip secara elektronik.

2.4. Landasan Teori

Pengertian Arsip

Amsyah (2003:3) mendefinisikan arsip sebagai setiap catatan (warkat) yang tertulis, tercetak atau ketikan dalam bentuk huruf, angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro-film), media komputer (pita, *tape*, piringan, rekaman, disket), kertas fotokopi, dan lain-lain.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip oleh Sugiarto (2005:4), arsip

adalah simpanan surat-surat penting. Menurut pengertian tersebut, tidak semua surat dikatakan arsip. Surat dapat disebut sebagai arsip apabila masih mempunyai nilai kepentingan harus disimpan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga dengan mudah dan cepat ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali.

Menurut The Liang Gie (2000:118) arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali dapat secara cepat ditemukan kembali.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa arsip adalah catatan tertulis yang mempunyai nilai kepentingan, disimpan secara sistematis dengan sistem tertentu agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat dan mudah ditemukan kembali.

Fungsi Arsip

Berdasarkan pendapat Suraja (2006:37), fungsi arsip adalah menjadi sumber data atau informasi yang dibutuhkan setiap orang atau pun sekelompok pejabat atau pegawai untuk keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan pekerjaan di dalam organisasi dan kebutuhan individual.

Tujuan Penyimpanan Arsip

Menurut Haryadi (2009:45) Tujuan penyimpanan arsip adalah sebagai pusat ingatan dan informasi jika berkas diperlukan sebagai keterangan; memberi data kepada pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada masa lampau; memberikan keterangan vital, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Arsip Elektronik

Haryadi dalam Priansa dan Garnida (2013:170), menyatakan bahwa arsip elektronik adalah kumpulan data yang tersimpan dalam bentuk data hasil pemindaian (*scan*) yang

dipindahkan secara elektronik atau dilakukan dengan digital copy menggunakan resolusi tinggi, kemudian disimpan dalam *hard drive* atau *optical disk*.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005:137), sistem kearsipan elektronik pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan teknik kearsipan konvensional. Jika pada kearsipan konvensional memiliki kabinet yang secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang dimiliki perusahaan, maka sistem kearsipan elektronik memiliki kabinet virtual yang di dalamnya berisi *map virtual* atau *folder*. Selanjutnya di dalam folder akan berisi lembaran-lembaran arsip yang telah dikonversi ke dalam bentuk file gambar (*.bmp, jpg, dll) atau dokumen (*.doc, txt, dll).

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005:140), kemudahan yang diberikan kearsipan elektronik berbasis komputer antara lain:

1. Mudah dioperasikan
2. Tampilan yang menarik
3. Fasilitas pencarian dokumen
4. Pencatatan lokasi fisik dokumen
5. Fasilitas gambar dan suara
6. Keamanan data
7. Retensi otomatis
8. Laporan kondisi arsip
9. Bisa terhubung dengan jaringan komputer

Keunggulan Arsip Elektronik

Menurut Lawalata (2012:136), kelebihan dari sistem arsip elektronik adalah sebagai berikut:

1. Proses pengolahan yang cepat sehingga mempersingkat waktu pekerjaan.
2. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Informasi yang
3. dihasilkan akurat, sesuai dengan tujuan pengolahan data.
4. Kemudahan berinteraksi dengan penggunaanya dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer.

Kelemahan Arsip Elektronik

Menurut Tjandra (2008:327), kelemahan dari sistem elektronik adalah sebagai berikut:

1. Ancaman virus pada penyimpanan data yaitu *hard disk drive*.
2. Adanya *hacker*, yaitu oknum yang berusaha untuk menyusup kedalam sistem penyimpanan arsip elektronik.
3. Memerlukan biaya besar untuk pengadaannya, baik pembelian perangkat keras dan lunak.
4. Gangguan pasokan aliran listrik yang disebabkan oleh banyak hal.

Microsoft Access

Menurut Wikipedia, *Microsoft Access* adalah salah satu program pengolah basis data (sekumpulan informasi yang saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu) yang cukup canggih dengan berbagai kemudahan yang ada seperti pengaturan data, pembuatan form, pembuatan laporan, penyaringan data dan lain-lain. Aplikasi yang hanya melihat data sederhana atau entri data dapat mendukung lebih banyak pengguna.

Dalam lingkungan perusahaan, Microsoft Access sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir database, pengembangan aplikasi dan cepat. Microsoft Access adalah cukup mudah bagi pengguna akhir untuk membuat permintaan, dan bentuk laporan. Pengguna dapat membuat tabel, query, form dan report (laporan), serta menghubungkan mereka bersama-sama dengan macro. Tingkat lanjut pengguna dapat menggunakan VBA untuk menulis solusi lanjutan dengan manipulasi data dan kontrol.

2.5. Aplikasi Pengelola Arsip Elektronik

Berikut ini spesifikasi basis data untuk Table yang nantinya dapat digunakan sebagai aplikasi pengelolaan dan penyimpanan arsip elektronik seperti surat masuk atau surat keluar:

Tabel 1.1

Struktur dan Desain Tabel Microsoft Access

Nama Field	Primary Key	Type	Size
No_urut		AutoNumber	
Tgl_Terima		Date/Time	Date
No_surat	✓	Text	15
Pengirim		Text	25
Tanggal Surat		Date/Time	Date
Perihal		Text	25
Lampiran		Text	20
Keterangan		Memo	
Tampilan		Ole Object	

Desain hubungan antar table yang dapat dibangun untuk aplikasi Microsoft Access diilustrasikan pada Gambar 1.1. berikut ini:

Gambar 1.1. Relasi Antar Tabel pada Aplikasi Microsoft Access

Dengan fitur Form yang disediakan oleh *Microsoft Access* maka dapat dihasilkan *interface* atau tampilan layar berupa Form yang dapat digunakan oleh Sekretaris untuk memasukkan data Surat Masuk maupun Surat Keluar. Berikut ini adalah rancangan layar untuk Form Input Data Agenda Surat baik untuk Surat Masuk maupun Surat Keluar:

Gambar 1.2. Desain layar form pada Aplikasi Microsoft Access

Microsoft Access juga mampu memunculkan jumlah arsip elektronik yang tersimpan dalam tampilan laporan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3.

No	No Surat	No Permisian	No Surat	Jenis	Status	Tanggal
004	11/01/14/10000	11/10/14000	11/10/14000	Permisian Berang	Manajemen Permisian	11/11/14
004	11/10/14/000	11/10/14000	11/10/14000	Konfirmasi Pengiriman Barang	Reg Logistik	Surat Perintah Jalan
002	11/01/14/10000	11/11/14000	11/11/14000	Surat Perintah Jalan	Permisian Daul	

Gambar 1.3.
Desain laporan (*report*) pada Aplikasi Microsoft Access

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi perangkat lunak Microsoft Access dapat dijadikan salah satu alternatif media penanganan arsip secara elektronik
2. Digitalisasi arsip menghemat penggunaan media kertas dan menggantikan wujud arsip secara elektronik yang dapat ditampilkan melalui layar komputer
3. Ancaman yang umum terjadi pada arsip elektronik dapat diantisipasi dengan melakukan *back-up* media penyimpanan baik terhadap aplikasi maupun pada arsip-arsip elektronik yang telah tersimpan

4. DAFTAR PUSTAKA

1. Amsyah, Zulkifli, 2003. *Manajemen Kearsipan*, cetakan ke-10, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2. Hariyadi, Hendi, 2009. *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staf*, Jakarta, Visi Media
3. Lawalata, Caroline F.Ch, 2012. *Panduan Lengkap Pekerjaan Sekretaris*, Padang: Akademia Permata
4. Liang Gie, The, 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta
6. Priansa, D. J., dan Garnida, Agus, 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*, Bandung: Alfabeta

8. Sugiarto, Agus, dan Wahyono, Teguh, 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*, Yogyakarta, Gava Media
9. Suraja, Yohannes, 2006. *Manajemen Kearsipan*, Malang, Dioma
10. Tjandra, Shedly. N., 2008. *Kesekretarisan Jilid 2 untuk SMK*, Jakarta: Direktorat
11. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
12. www.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access, tanggal akses 10 September 2013

ISBN 978-602-14066-2-5

SEMILAR NASIONAL TEKNOLOGI TERAPAN

" Pengembangan Teknologi Terapan
yang Unggul, Bermartabat, dan Profesional "

Volume 1, No.1, Oktober 2013

PROSIDING

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
Jl. Kaliurang KM 1, Sekip Unit 1, Yogyakarta
Telp: 0274-541020, Fax: 0274-541020
Email: sv@ugm.ac.id
Website: <http://www.sv.ugm.ac.id>

Identifikasi Arah Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Transaksi Tanah	105
Untung Rahardjo, Prijono Nugroho D., Novi P.	
Membuat Link List Dengan Obyek Yang Berbeda-Beda	115
Lucia Nugraheni Harnaningrum	
Pembuatan Produk Cor Worm Screw Sebagai Komponen Substitusi Impor Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit.....	124
Muhammad Nahrowi, Achmad Sambas, Reza Yadi Hidayat	
Penanganan Arsipsecara Elektronik: Inovasi Bidang Administrasi Perkantoran Dalam Usaha Pelestarian Lingkungan.....	131
Dyah Retno Utari , Arief Wibowo	
Weldcare Iii Produksi Pt.Pal Indonesia.....	135
Achwan	
Kajian Perubahan Lahan Menggunakan Citra Alos Palsar Dan Landsat 7 Etm+ Mode Slc-Off Untuk Wilayah Pesisir Kab. Semarang-Demak	139
Abdul Basith	
<i>Online Survey</i> Mengenai Pengaruh Kualitas <i>Website</i> , Reputasi Persepsian Dan <i>Customer Trust</i> Terhadap Niat Bertransaksi Di <i>Electronic Commerce</i>	147
Muhammad Andryzal Fajar	
Pengujian Sepeda Pasca Stroke Untuk Mengetahui Kemampuannya Sebagai Alat Terapi Fisik Penderita Pasca Stroke	155
Muhamad Riva'i, I Made Londen Batan	
Pengaruh Kecepatan Pemakanan Dan Kedalaman Pematangan Terhadap Kekasaran Permukaan Dan Kebulatan Hasil Penggerindaan Menggunakan Alat Bantu Khusus (Special Attachment) Penggerindaan Di Mesin Bubut.....	164
Erwansyah, Dan Suhardjono	
Rancang Bangun Alat Bantu Khusus (Special Attachment) Untuk Proses Penggerindaan Silindris Permukaan Luar Pada Mesin Bubut Rancang Bangun Alat Bantu Khusus (Special Attachment) Untuk Proses Penggerindaan Silindris Permukaan Luar Pada Mesin Bubut	169
Husman Dan Suhardjono	